

DESCARTE DE MELANOMA, A PROPÓSITO DE UN CASO
DISCARDING MELANOMA, REGARDING A CASE

^{1,2} Marbelys Quintero, ² Neisa Rivero

¹ Centro Médico La Floresta, Lima, Perú. ² Diplomado Superior de Medicina Fotónica en Ginecología.
E mail: marbelyszqp@hotmail.com , neisariveroy@gmail.com. DOI: 10.5281/zenodo.8227823

Recibido:01 julio 2023. Aceptado: 03 agosto 2023.

RESUMEN

El melanoma es el segundo cáncer invasor más frecuente en la vulva, con mal pronóstico, tendencia a la recurrencia local y una sobrevida entre un 16 a 50%. Se presenta el caso de paciente de 26 años de edad, I gesta, I cesárea, quien inicia enfermedad actual hace un año aproximadamente cuando evidencia macula hipocrómica en región del clítoris, el cual fue aumentando de tamaño y espesor, asociado a disfunción sexual, dispareunia, por lo cual, acude a consulta de ginecóloga tratante, quien evidencia lesión nevica en capuchón del clítoris, sospechosa de melanoma y es referida para mejoría de las relaciones sexuales con multitecnología, motivo por lo que, se incluye para protocolo de rejuvenecimiento vaginal, se le practica tensado vaginal con HIFU (High-Intensity Focused Ultrasound) Ultrasonido Focalizado de Alta Intensidad. Posteriormente se realizó excéresis con láser diodo, de forma continua utilizado como bisturí, previa infiltración de anestesia local, lográndose obtener muestra completa para diagnóstico y tratamiento solicitando examen histopatológico, confirmándose el diagnóstico de nevus compuesto a través del estudio histopatológico.

Palabras clave: melanoma, nevus compuesto, vulva, laser diodo, biopsia.

ABSTRACT

Melanoma is the second most common invasive cancer of the vulva, with a poor prognosis, a tendency to local recurrence, and a survival rate of 16 to 50%. The case of a 26-year-old patient, I pregnancy, I cesarean section, who started the current disease approximately one year ago when evidence of hypochromic macula in the clitoral region, which was increasing in size and thickness, associated with sexual dysfunction, dyspareunia, is presented. Therefore, she went to the treating gynecologist, who evidenced a nevus lesion in the clitoral hood, suspicious of melanoma, and was referred for improvement of sexual relations with multitechnology, which is why it is included for the vaginal rejuvenation protocol. He practices vaginal tightening with HIFU (High-Intensity Focused Ultrasound) High Intensity Focused Ultrasound. Subsequently, exceresis was performed with diode laser, continuously used as a scalpel, after infiltration of local anesthesia, obtaining a complete sample for diagnosis and treatment requesting histopathological examination, confirming the diagnosis of compound nevus through histopathological study.

Keywords: melanoma, compound nevus, vulva, diode laser, biopsy.

INTRODUCCIÓN

La región vulvar es una zona compleja ya que presenta muchos elementos, además de la piel, que son capaces de producir una variedad de

tumores benignos. Los tumores de la vulva son relativamente raros ⁽¹⁾.

El melanoma de vulva es un tumor poco frecuente, localizado en zonas no expuestas al sol, descrito originalmente en 1861, por Hewitt.

Luego del carcinoma espino celular, es el cáncer invasor más frecuente de esta región (8-10%) y corresponde al 1,3-2,3% de todos los melanomas en la mujer, con una incidencia anual de 0,11/100.000 mujeres.

Estos melanomas pueden desarrollarse de novo (piel sana), o a partir de nevos precursores (melanocítico compuesto pigmentado, celular intradérmico, de juntura, etc.)⁽²⁾.

El melanoma maligno tiene la particularidad de que puede imitar prácticamente cualquier lesión, tanto pigmentada como hipopigmentada, lo que explica el hecho de que en ocasiones puede semejar un halo nevus o nevo de Sutton.

Éste se caracteriza porque tiene una lesión central pigmentada (nevo) rodeada de un área más clara que el color de la piel, halo⁽³⁾.

Los nevos son lesiones pigmentadas de la piel, formadas por un grupo de células nevo-melanocíticas benignas en dermis y epidermis.

Según la histopatología, estos últimos se clasifican en: nevo de la unión dermo-epidérmica, que aparece como una mácula plana, color marrón oscura, se da en pacientes jóvenes; nevo compuesto, lesión papular con bordes de un color marrón uniforme más tenue; y nevo intradérmico, el cual se da por el desplazamiento de células névicas hacia la dermis.

Es una lesión de mayor relieve, con mayor pérdida de pigmentación⁽⁴⁾.

Tanto el nevo compuesto como el intradérmico se palpan, por ser lesiones papulares. Si bien son lesiones benignas, alrededor del 50% de los melanomas se desarrollan a partir de nevos preexistentes.

Los de mayor riesgo son los nevos displásicos y los congénitos. Los displásicos aparecen durante la adolescencia y juventud, en contraste con los nevos comunes que aparecen en adultos jóvenes.

La resección es el tratamiento de elección y se plantea porque la ubicación en genitales externos hace que la irritación y fricción sean

frecuentes, además de la posibilidad de aparición de un melanoma.

En casos de cambios de coloración, tamaño, sangrado o dolor, siempre deben ser sometidos a biopsia⁽⁵⁾.

La conducta terapéutica a seguir usualmente se basa en extirpación y estudio histopatológico del tejido resecado⁽⁶⁾. Por ello, el presente caso clínico tiene como propósito demostrar la utilidad del Laser Diodo como instrumento de biopsia.

En cuanto al láser, se puede definir como un dispositivo que transforma diversas formas de energía en radiación electromagnética, correspondiendo a sus siglas (Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation), amplificación de la luz por emisión estimulada de radiación.

El diodo láser es un dispositivo semiconductor que bajo condiciones adecuadas emite luz láser.

Por lo general produce un aumento significativo de la temperatura debido a que es absorbido por sustancias presentes en el cuerpo (melanina, sangre, pigmento de tatuajes, etc) generando de esta forma una lesión controlada destruyendo el tejido afectado y produciendo una cicatriz⁽⁷⁾.

CASO CLÍNICO

Se trata de paciente femenina de 26 años de edad, I gesta, I cesárea, quien inicia enfermedad actual hace un año, aproximadamente cuando evidencia macula hipocrómica en región del clítoris, el cual fue aumentando de tamaño y espesor.

La sintomatología estaba acompañada de parestesias intermitentes que se exacerba con el contacto, asociado a disfunción sexual, dispareunia, por lo cual, acude a consulta de ginecóloga tratante, quien evidencia lesión nevíca en capuchón del clítoris sospechosa de melanoma.

Es referida para mejoría de las relaciones sexuales con multitecnología por lo cual, se

incluye para protocolo de rejuvenecimiento vaginal.

Al realizar la exploración clínica, se observó pápula de color pardo oscuro, de forma irregular de 3 x 4 mm, localizada en el capuchón del clítoris; con antecedente personal de lesión intraepitelial virus de papiloma humano (VPH) cervical, hace 4 años, que ameritó tratamiento con radiofrecuencia.

El motivo principal de la consulta resultó la preocupación y la ansiedad de la paciente.

En vista de sintomatología de disfunción sexual dispareunia, se le practica tensado vaginal con HIFU (High-Intensity Focused Ultrasound) ultrasonido focalizado de alta intensidad.

Posteriormente, se realizó excéresis con láser diodo, potencia de 3.0 w, energía 159 J, modo continuo, previa infiltración de anestesia local, lográndose obtener muestra completa para diagnóstico y tratamiento, solicitando examen histopatológico.

El procedimiento fue realizado de forma ambulatoria y su evolución fue satisfactoria y sin complicaciones.

En el informe anatómo-patológico cuya descripción microscópica muestra una lesión de piel revestida por una epidermis atrófica con discreta hiperqueratosis y más profundamente, se identifican melanocitos dispuestos en grupos con actividad de unión y abundante melanofagos cargados de pigmento; también se observa una acentuada neovascularización y un índice mitótico bajo.

Los hallazgos histopatológicos son compatibles con nevus compuesto (figuras 1-5).

DISCUSIÓN

Los nevus o nuvos son tumores cutáneos formados por grupo de células melanocíticas benignas agrupadas en dermis y epidermis.

Las células névicas redondeadas o fusiformes son más grandes que las melanocíticas y carecen de prolongaciones dendríticas.

El nevus compuesto se caracteriza por ser una pápula prominente de bordes regulares y de color uniforme pero más tenue.

Aunque son benignos dado que los melanomas asientan sobre un nevus previo en 20-50% se recomienda su extirpación ⁽⁸⁾.

Su presentación es en jóvenes premenopáusicas, más del 50% se ven en menores de 20 años. La vulva (labios mayores, labios menores y clítoris) son los sitios de presentación más frecuentes, seguido de la región púbica y el periné.

En un estudio donde se revisaron 56 nevus, del tracto genital femenino, se encontró que, el tamaño variaba entre 2 y 20 mm con un promedio de 6 mm ⁽⁹⁾.

De castro presentó un caso clínico de mujer de 22 años de edad a la cual se le se identifica en el labio mayor izquierdo una pápula de 6 mm de diámetro, simétrica, de pigmentación homogénea y bordes levemente irregulares, a la cual se le determina, nevus celular genital atípico y se recomienda la extirpación completa de la lesión ⁽¹⁰⁾.

Elder señala que para hacer un diagnóstico diferencial con el melanoma hay que tener en cuenta parámetros arquitecturales y citológicos.

La importancia de identificar este nevus es evitar errores diagnósticos llevando a cirugías extensas innecesarias ⁽¹¹⁾.

La literatura consultada refiere a que se debe extirpar por medio de cirugía o raspado, sin embargo, en este caso clínico, se utilizó el Láser Diodo como herramienta para la realizar la biopsia, así como su excéresis, dando excelentes resultados y una recuperación satisfactoria por parte de la paciente.

Este tipo de láser trabaja con longitudes de onda de 810 nm y 980 nm, presentan mayor afinidad por la hemoglobina y poca por la melanina.

Se puede aplicar en medio acuoso. Son láseres de estado sólido y pueden ser transmitidos por fibra óptica, por lo que son ampliamente usados en cirugía endoscópica y patologías dermatológicas ⁽¹²⁾.

El láser diodo es el instrumento de corte ideal para dividir los tejidos, debe causar el menor daño y la menor distorsión tisular posible, mínima cantidad de necrosis y adecuada hemostasia⁽¹³⁾.

En relación al tensado vaginal con HIFUS, se realizó a una distancia de 2,5 mm, energía 1.0 J, longitud 25 mm, ángulo máximo 30 grados, espacio máximo 25 mm, con el propósito de incrementar la gratificación sexual, cuyo procedimiento se basó en tres etapas de emisión laser: en 1era etapa se irradia toda el área, 2da etapa se irradia el área de refuerzo y en la 3ra etapa se irradia el área del introito y fondo vestibular.

La relación sexual posterior al hifus a los 13 días con mejoría del 90%, disminuyendo casi en su totalidad el dolor y la molestia con las relaciones sexuales⁽¹⁴⁾.

De esta manera se comprueba que los láseres actualmente tienen múltiples funciones en la ginecología, con costos accesibles y breve tiempo de recuperación.

CONCLUSIÓN

Para la realización de biopsias de nevus compuesto, generalmente se realiza a través de raspado o cirugía, dado que, aunque suelen ser benignos, deben someterse a examen patológico para excluir la posibilidad de malignidad asociada.

Determinantes sociales y económicos como la falta de educación, desinterés por revisiones ginecológicas periódicas y la falta de atención especializada en los servicios primarios de salud, suman a ello, la escasa importancia que las pacientes le dan a esta entidad en etapas tempranas de la enfermedad, aun conociendo la misma, y su discreta sintomatología en etapas avanzadas, contribuyen a que este tipo de casos, como el presente, cursen con una larga evolución sin busca de ayuda calificada para su tratamiento definitivo.

A pesar de no haber casos reportados de exéresis de nevus compuesto con Láser Diodo, se decide el uso de este instrumento por ser el

indicado en el área de ginecología, aunado a la amplia gama de ventajas que ofrece, tales como, mínimo daño colateral a tejidos adyacentes, menos riesgo de complicaciones asociadas a infecciones y pérdidas hemáticas, menor tiempo de hospitalización, ausencia de dolor intra y post-operatorio⁽⁵⁾, lo que permite la realización de procedimientos de forma ambulatoria.

En relación a la aplicación del tensado vaginal con HIFUS, se observan múltiples ventajas, como un potente efecto reafirmante para mejorar la vida sexual, estimula el aumento de la secreción y eliminación de la sequedad vaginal, mejora la sensibilidad por la regeneración celular, mejora integral de la salud y reducción de infecciones, no es invasivo, tratamiento rápido y puede tener sexo a partir del tercer día después del tratamiento.

Igualmente estimula las fibras de colágeno y realiza incisiones ablativas en la capa SMAS, en otras palabras, llega donde el láser no puede llegar. El tensado y volumen del canal vaginal se reduce después del tratamiento.

Figura 1. Vagina antes de procedimientos.

Figura 2. Tensado vaginal con Hifus.

Figura 5. 3 nevus en capuchón de clitoris.

Figura 3. Nevus en capuchón de clitoris.

Figura 4. Infiltración de anestesia local.

Fuentes de financiamiento: no se tuvieron fuentes de financiamiento para la ejecución del presente manuscrito.

Conflicto de intereses: las autoras declaran no tener conflicto de intereses.

REFERENCIAS

1. De la Torre F, Peralta J, Ruiz J. Tumores estromales del tracto genital inferior: angiomiofibroblastoma y pólipo fibroepitelialestromal. *Patología*. 2012; 50(4): 285-292.
2. Feinsilber D, Acosta AC, Schroh R, Lemme JL, Rosati OM, Corbella C, *et al.* Melanoma de vulva. Una localización poco frecuente. *Med Cutan Iber Lat Am*. 2013; 41(2): 49-55.
3. Tschen J, Rivera EI, Yy Arenas R. Nevo con halo cefálico. Presentación de un caso asociado a melanoma de extensión superficial dorsal. *Rev. Dermatología CMQ*, 2017; 15(2): 90-95.
4. Guerra T. *Manual y atlas de las enfermedades de la vulva*. Barcelona: Glosa, 2006: 241-244.

5. Le K, Wong LC, Fischer G. Vulval and perianal inflammatory linear verrucous epidermal naevus. *Australas J Dermatol.* 2009; 50(2): 115-7.
6. González Merlo J. *Ginecología.* Masson. 8^{va} Edición. p. 402-406.
7. Besada M, Longueira S, Ortega D. El Diodo Laser. 2017. Disponible en: <http://materias.fi.uba.ar/6210/Diodo%20Laser%201.pdf>
8. Sánchez M, Gallo JL. Patología benigna de la vulva. Servicio de Obstetricia y Ginecología Hospital Universitario Virgen de las Nieves. Granada. España. p. 1-25.
9. Brenn T. Atypical genital nevus. *Arch Pathol Lab Med.* 2011; 135 (3): 317-20.
10. De Castro P. Nevus Genital Atípico. *Repert. Med. Cir.* 2014; 23(1): 72-75.
11. Elder SD. Precursors to melanoma and their mimics: nevi of special sites. *Mod Pathol.* 2006; 19 (suppl 2): S4-S20.
12. Gómez M. Tratamiento del Tracto Genital Inferior. Grupo Avemer. Diplomado Superior de Medicina Fotónica en Ginecología.
13. Renaud A. Láser en Ginecología. Grupo Avemer. Diplomado Superior de Medicina Fotónica en Ginecología.
14. Gavidia J. Tensado Vaginal Láser. Grupo Avemer. Diplomado Superior de Medicina Fotónica en Ginecología.

Cómo citar este manuscrito:

Quintero M, Rivero N. Descarte de melanoma, a propósito de un caso. *Rev Latinoam Ginecol Reg.* 2023; 1(2): 75-80. 10.5281/zenodo.8227823